

IMPLEMENTATION OF THE ‘OPEN DATA’ CONCEPT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Bardadym Oleh Valeriiovych

*Master’s degree candidate at the Department of Educational and Socio-Cultural Management and Social Work
Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University
ORCID 0000-0002-2777-6568
bardadym.oleh520@yu.edu.ua*

Supervisor: Shpylova Vera Oleksiivna

Modern digital technologies are transforming various social processes [1]. With the development of digital infrastructure[2], a new (networked) environment for the exchange of free data, knowledge and information between users has been formed. Let’s take a closer look at the terms ‘open data’, ‘open knowledge’, ‘open information’ (see Table 1)

№	Terms	Author	Author’s interpretation
1	Open data	“Open data is data that can be freely used, re-used and redistributed by anyone - subject only, at most, to the requirement to attribute and sharealike» Source: https://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/	This data is free for use and can be distributed for any purpose. Example. Summer temperature 21, 25, 28, 18, 25, 27 degrees Celsius
2	Open information	«Open Information means government-owned information whose release is not subject to privacy, security or legislative restrictions and which is made available to the public with minimal restrictions on its use or re-use. This includes, but is not limited to, reports, studies, maps, legislation, etc. Open information is released proactively whenever possible» Source: https://www.lawinsider.com/dictionary/open-information	This is open data that is combined or integrated into a context. Example. Average summer temperature 25.5 degrees Celsius
3	Open knowledge	«Open knowledge is what open data becomes when it’s useful, usable and used» Source: https://okfn.org/en/library/what-is-open/	This is open data that is meaningful and verified and can be reused. Example. After rain in summer, temperatures drop by 5 degrees Celsius

Table 1

Comparison of definitions of «open data», «open knowledge», «open information»

At the heart of these three concepts, the main concept is ‘open data’. Open data ensures: democratisation of information through free access to data for users; public control - increasing the transparency of organisations and ensuring monitoring of social processes; innovation - development of new knowledge and business models that promote equality. Open data can be classified according to the following criteria:

1. by format: text, structured, graphic, video, audio, geospatial, archival.

2. Access: closed, open Closed data is considered to be data that has restrictions on its use under the relevant licence.

The principles of open data are regulated by the Open Data Charter[3], which is based on the following principles: typical openness, efficiency and clarity, accessibility, structured and standardised, comparability and interoperability, community involvement, and inclusiveness.

Let's take a closer look at the characteristics of open data (see Table 2)

№	The sign	Description
1	Philosophy	Liberalism, network society
2	Technology	Internet, cloud computing, data centres
3	Usage	Commercial and non-commercial
4	Data editing	Mostly free use
5	Licence	You can modify them and use them in your commercial activities
6	Accessibility	Open for use
7	Values	Interaction between government, business and society, solving problems, improving services, improving understanding, creating a new business model
8	Legal restrictions	Use of non-personal data
9	Quality	Certified, relevant, accurate, interoperable
10	Standard	Data format and structure.
11	Information about the publication	Contains metadata (Source, funding, licence, publication history, author)

Table 2
Characteristics of open data

Open data is used in various fields. Public sector: Openbudget (<https://openbudget.gov.ua/>), public procurement Prozorro (<https://prozorro.gov.ua/uk/>); budget monitoring E-Data (<https://edata.gov.ua/>); e-declarations of the NACP (<https://public.nazk.gov.ua/>); justice - electronic state registers (<https://opendatobot.ua/register/>); transport - traffic schedule (<https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/>); environment - State Agency of Water Resources of Ukraine (<https://davr.gov.ua/>); healthcare E-health (<https://ehealth.gov.ua/>). There is also open data for the education sector.

In the course of the study, the following groups of open data were grouped and identified by the author for the education sector.

1. Open statistical datasets are public data of educational institutions (higher education, vocational higher education, vocational and technical, general secondary) on the number of students, number of teachers, number of persons enrolled in education, number of graduates, distribution of the population by level of education, licensed and unlicensed specialties, number of educational institutions, number of applications, rating lists, competitive proposals, salaries of teaching and research staff, distribution of the population by level of education and specialties.

Resources providing access to the statistical dataset: The Unified State Electronic Database on Education (<https://info.edbo.gov.ua/>), the State Statistics Service (<https://stat.gov.ua/>), the Institute of Educational Analytics (<https://iea.gov.ua/diyalnist/naukovo-analitichna-diyalnist/analitika/>).

2. Open monitoring data on the quality of education are public datasets that reflect the learning outcomes of pupils and students of educational institutions.

Resources that provide access to data sets related to monitoring the quality of education: Ukrainian Centre for Educational Quality Assessment (<https://testportal.gov.ua/stat/>), Pisa (<https://www.oecd.org/en/about/programmes/pisa.html>).

3. Open registers of educational documents is an open database containing information on: educational documents (higher education, vocational higher education, vocational and general secondary education), certificates of professional development of teachers, registers of external independent evaluation and national multi-subject test, student cards, certificates of student learning, certificates of educational sequence.

Resources that provide access to the statistical dataset The unified state electronic database on education (<https://info.edbo.gov.ua/>).

4. Open science data is public data created and collected in the scientific field. This type of data includes: scientific publications (articles, proposals, abstracts); datasets (statistical information, images, videos, tables); information about scientists (profiles, results of entrance and final exams, minutes of academic councils).

Implementation: creation of repositories such as Zenodo (<https://zenodo.org/>), public profiles of Orcid (<https://orcid.org/>), and Statista datasets (<https://www.statista.com/>).

Since open access has become available, it is equally important that scientific results are critically evaluated by other scientists so that open scientific data can be improved and verified for reliability;

5. Open Educational Resources (OER) are public ‘teaching and research materials that are created for sharing and for the purpose of disseminating pedagogical experience[4]. Teaching materials (lectures, textbooks, video lectures).

Implementation: open repositories (<https://naurok.com.ua/>).

6. Financial data public data on the financial activities of an educational institution. The availability of this data ensures: transparency of finances to the community; accountability - public responsibility for decisions made to the community; and cost estimation.

Implementation: creation of interactive datasets in the form of dashboards on: budget, revenues, expenditures, investments, procurement

7. Infrastructure data is public data on the infrastructure of a higher education institution. This may include information on the equipment of classrooms, laboratories and library stock.

Implementation: publishing information about classrooms, laboratories and library collections.

Thus, open data ensure effective management of an educational institution at various stages: strategic: studying and analysing labour market trends; identifying effective areas; financial: monitoring income and expenses; optimising costs; attracting investment; human resources management: analysing data

on increasing staff productivity; studying factors that encourage employees to increase their motivation; infrastructure management: maximising the use of classrooms in an institution; monitoring the state of infrastructure; modernising premises; managing.

Reference

1. Бардадим О. В. (2021). Роль цифрової трансформації освіти у підготовці вчителів природничого напрямку. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», (1). DOI Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки". 2021, 1. С. 101-106 DOI 10.31651/2524-2660-2021-1-101-107

2. Бардадим О. Розвиток інновацій: цифрова революція. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.)с. 162-164 DOI: 10.13140/RG.2.2.33909.45283. 3. Бардадим О. В. Цифрова інфраструктура в Україні. XV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців»(01–03 грудня 2021 року): матеріали конференції/ за ред. ЄІ Сокола (2021): 327-328. DOI: 10.13140/RG.2.2.33057.48484.

3. Міжнародна хартія відкритих даних URL: https://dostup.org.ua/request/47481/response/111982/attach/4/opendatacharter%20UKR.pdf?cookie_passthrough=1

4. Open Educational Resources (OER) URL: <https://www.unesco.org/en/open-educational-resources>

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING THROUGH MATHEMATICAL PROBLEMS: COMBINING PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

Doroshenko Daniil,

student of the 4th year,

Faculty of Mechanics and Mathematics,

Oles Honchar Dnipro National University

dsnii2727@gmail.com

Nowadays, critical thinking is one of the important key competencies that are necessary for successful functioning in the modern world. In the conditions of modernity, information oversaturation, the ability to analyze information and make informed decisions becomes indispensable for the personal and professional development of every person, and most importantly - our young generation. Our youth, it is clear that they should not only learn knowledge, but also be able to apply it in practice and their ability to critically evaluate the information received.

Mathematics is one of the oldest and most structured sciences. It is a powerful tool for developing critical thinking. Precisely, while solving mathematical problems, students learn to analyze situations, build logical chains and find alternative approaches to solving problems. However, one of the important steps of this process is not only mathematics itself, but also the methods and techniques

**УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА**

Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики

ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС

Випуск 53

Збірник статей з актуальних наукових проблем

2024

УДК 159.9+1+37+93](063)
ББК 88я431+87я431+74я431+63я431
Г94

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
(протокол № 2 від 23 вересня 2024 р.)*

Редакційна колегія:

Бондаренко В.Д., доктор філософських наук, професор, завідувач богослов'я та релігієзнавства Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Глушко Т.П., доктор філософських наук, професор кафедри філософії Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Гончаренко К.С., кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Мелешенко Т.В., кандидат історичних наук, професор, декан історичного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Корицький Я.Б., голова Наукового товариства студентів та аспірантів Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, аспірант II року навчання
Осадча Л.В., кандидат філософських наук, професор, професор кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Питильчак О.В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Целковський Г.А., кандидат філософських наук, доцент кафедри богослов'я та релігієзнавства Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Черній Л.В., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціології та публічних комунікацій факультету соціології та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Stępaniuk Joanna, Doktor nauk społecznych, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Uniwersytet Warszawski

У збірнику подано наукові статті за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Наука та суспільство: міждисциплінарні підходи та новітні дослідження» (30 серпня 2024 р.) та Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики сучасності: міждисциплінарний підхід до глобальних викликів» (27 вересня 2024 р.), які відбулась з використанням сервіса відеоконференцій ZOOM.

У працях вчених з України та Польщі висвітлено актуальні теоретичні та прикладні проблеми психології, філософії, культурології, історії, педагогіки, а також представлено міждисциплінарні пошуки та здобутки.

Упорядники:

Русаков С.С., директор Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики, кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Карпенко О.А., студентка III курсу Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор

Гуманітарний корпус: [Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 53. – Київ : ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2024. – 168 с.

УДК 159.9+1+37+93](063)
ББК 88я431+87я431+74я431+63я431
ISBN 978-966-999-478-3

© Автори статей, 2024
© Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2024
© Видавництво ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2024

spowodowanymi brakiem personelu. Szpitale są zadłużone, lekarze, rezydenci i pracownicy medyczni protestują i domagają się zmian. W tym wszystkim jest też Piotr, który chciałby leczyć w Polsce, rozwijać się i robić to, co najbardziej lubi, czyli pomagać ludziom.⁹

Dr Wiaczesław Puchalski, anestezjolog, pochodzący z Ukrainy, w Polsce od 30 lat: zauważa: „Przeszedłem wszystkie szczeble adaptacji, dostosowywania się do warunków zawodowych w Polsce. Zajęło mi to 7 lat. Nasze systemy kształcenia, specjalizacji różnią się. W polskich warunkach samodzielnie pracują wyłącznie lekarze specjaliści. Uzyskanie specjalizacji trwa 5-6 lat, tymczasem w Ukrainie 2-3 lata. Dlatego dostosowanie się do tutejszych potrzeb, tutejszych realiów, to długi proces”.¹⁰

Bibliografia

1. G. Magnuszewska-Otulak, Ubezpieczenie zdrowotne, [w:], B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001, s. 216-217.
2. <https://www.termedia.pl/mz/Kto-komu-pomaga-o-ultatwieniach-dla-ukrainskich-medyków,46102.htm>
3. <https://gf24.pl/20038/medyczne-widmo-ukrainscy-lekarze-w-polsce/>
4. <https://pulsmedycyny.pl/prawnik-o-zatrudnieniu-medyków-z-ukrainy-nie-warto-isc-na-skroty-1143277>
5. <https://www.rp.pl/sluzba-zdrowia/art39862511-lekarze-z-ukrainy-maja-problem-z-jezykiem-polskim>
6. <https://www.rp.pl/sluzba-zdrowia/art40339521-lekarze-z-ukrainy-maja-znac-jezyk-polski-bedzie-wymog-w-ustawie>
7. <https://www.medonet.pl/zdrowie,o-lekarzu-z-ukrainy--ktory-chce-leczyc-w-polsce--zeby-leczyc-ludzi--trzeba-to-lubic,artykul,29910984.html>
8. <https://oko.press/ministerstwo-do-ukrainskich-lekarzy-pracujcie-izby-lekarskie-ok-ale-przynajmniej-mowcie-po-polsku>
9. <https://pulsmedycyny.pl/prawnik-o-zatrudnieniu-medyków-z-ukrainy-nie-warto-isc-na-skroty-1143277>
10. <https://www.mzdrowie.pl/kadry/czy-lekarze-i-pielegniarki-z-ukrainy-sa-nam-potrzebni/>

⁹ <https://www.medonet.pl/zdrowie,o-lekarzu-z-ukrainy--ktory-chce-leczyc-w-polsce--zeby-leczyc-ludzi--trzeba-to-lubic,artykul,29910984.html>

¹⁰ <https://oko.press/ministerstwo-do-ukrainskich-lekarzy-pracujcie-izby-lekarskie-ok-ale-przynajmniej-mowcie-po-polsku>

ЗМІСТ

ФІЛОСОФІЯ PHILOSOPHY

МУЗЕЙНИЙ ПРОСТІР ЯЕ ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ З ТЕПЕРІШНІМ ТА МОДЕЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Дуброва Марія Павлівна.....5

КУЛЬТУРОЛОГІЯ CULTUROLOGY

ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО МІСЬКОГО ПРОСТОРУ: ДО ПИТАННЯ ПРИСТОСУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Мищенко Марина Олексіївна8

МЕТАМОДЕРНІЗМ ЯК ВИКЛИК ТРАНСКУЛЬТУРНИХ ЗМІН КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ В УКРАЇНІ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Плецан Христина Василівна11

ЦИФРОВА ТІЛЕСНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Целковський Геннадій Анатолійович.....15

ІСТОРІЯ HISTORY

КІЇВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ ДЛЯ СЛІПИХ (1884-1919): АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ, ПОШУК ПІДХОДІВ ДО ОПІКИ ТА ОСВІТИ НЕЗРЯЧИХ

Патлянь Юлія Валеріївна17

MINISTROWIE EWANGELICCY I WIERNI W MAŁOPOLSCE DO LAT 30-TYCH XVII WIEKU

Piotrowski Jarosław21

ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ДО КАНАДИ: МИНУЛЕ Й СЬОГОДЕННЯ

Світлик Мирослава Дмитрівна33

CJA PROCESU STABILIZOWANIA OBROTU PODATKOWOPRAWNEGO W POLSCE – ANALIZA HISTORYCZNA

Szatkiewicz Adrian37

ПСИХОЛОГІЯ PSYCHOLOGY

НИЗЬКА САМООЦІНКА В ПІДЛІТКОВОМУ ВІСІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Бочарова Оксана Валеріївна45

ПРИЧИНИ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ У СИСТЕМІ «БАТЬКИ–ДІТИ»

Головченко Аліна Дмитрівна48

THE PSYCHOLOGY OF LOVE - THEORIES AND RESEARCH Krawiec Grzegorz	50
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА Помазан Антоніна Анатоліївна.....	56
ТЕОРЕТИНІ ЗАСАДИ ПСИХОЕДУКАЦІЇ ЯК МЕТОДУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Слободенюк Ольга Володимирівна.....	59
ПЕДАГОГІКА PEDAGOGY	
РОЗВИТОК НАВИЧОК МІЖСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ МОРЯКІВ Андрончик Юлія Миколаївна	67
IMPLEMENTATION OF THE 'OPEN DATA' CONCEPT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Bardadym Oleh Valeriovych.....	71
DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING THROUGH MATHEMATICAL PROBLEMS: COMBINING PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY Doroshenko Daniil	74
POSTRZEGANIE WIZERUNKU WŁASNEGO CIAŁA W PERSPEKTYWIE TOŻSAMOŚCIOWEJ Ekstowicz Urszula	77
RÓWNOŚĆ SZANS EDUKACYJNYCH W ŚWIECIE CYFROWYM: WYZWANIA I PERSPEKTYWY dr Kozłowska Justyna	85
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Карпенко Ольга Анатоліївна	94
ОСВІТНІ ПРАКТИКИ МЕЗИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ З МЕТОЮ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ Наливайко Алла Євгеніївна.....	99
BUSINESS EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS – PRACTICAL IMPLICATIONS Dr. Eng. Nowicka Joanna	102
MUZYKA ORAZ JEJ WPŁYW NA WYBRANE DZIEDZINY ŻYCIA DZIECI W ŚWIETLE TEORII INTELIGENCJI WIELORAKICH HOWARDA GARDNERA Ostrowska Karolina	112
РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД COVID – 19 (2019-2021 РР): ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ Резнікова Катерина Володимирівна	118

ADOLESCENCI W MEDIACH. DYWAGACJE O POKOLENIU „Z” W DOBIE INTERNETU	
mgr Stachurska Urszula Anna.....	124
ГРОМАДЯНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НУШ ЯК ОДНА ІЗ ПЕРЕДУМОВ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА	
Яремович Марія Андріївна	130
СОЦІОЛОГІЯ SOCIOLOGY	
PANDEMIA COVID-19 JAKO NARZĘDZIE WOJNY DEZINFORMACYJNEJ I PROPAGANDY W CYBERPRZESTRZENI	
mgr Jaskólski Jacek.....	133
WYZWANIA DLA TURYSTYKI RODZINNEJ	
Krawiec Grzegorz	140
MIGRATION PHENOMENA AS PART OF THE STANDARDISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION WITH NEW TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE	
Włodyka Ewa Maria	148
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE RP A MIGRACJA LEKARZY Z UKRAINY – SZANSE I ZAGROŻENIA	
Jaskólski Jacek.....	157

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ГУМАНІТАРНИЙ КОРПУС

Випуск 53

У збірнику подано наукові матеріали за результатами
Міжнародної науково-практичної конференції
«Наука та суспільство: міждисциплінарні підходи та новітні дослідження»
(30 серпня 2024 р.) та Міжнародної науково-практичної конференції
«Виклики сучасності: міждисциплінарний підхід до глобальних викликів»
(27 вересня 2024 р.)

*Друкується за оригінальними авторськими текстами.
Редакційна колегія не несе відповідальності за авторську редакцію
поданих матеріалів.*

Верстка та оригінал-макет Мохонько Віталій

Підписано до друку 17.12.2024 р.
Формат 60x84/16. Друк цифровий.
Умов. друк. арк.: 10,5
Наклад прим.: 15
Замовлення № 17-12/24
Видавець: ТОВ «НВП »Інтерсервіс»,
м. Київ, вул. Бориспільська, 9а,
Свідоцтво: серія ДК № 3534 від 24.07.2009 р.
Виготовлювач: СПД Андрієвська Л.В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9а,
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.